

**AS MÍDIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

 DOI: 10.5281/zenodo.15035344

Maria Analice de Araujo Albuquerque

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: analicealbuquerque@gmail.com

Amanda Renata Domiciano Patricio

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

Email: mandinha.re@gmail.com

Araceli Belisario Pinto de Souza

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: aracelibps@gmail.com

Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues

Mestre em Ciências da Educação

Instituição: Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Endereço: Calle Jejuí, N° 667, entre O'leary y 15 de agosto, Asunción, Paraguay

E-mail: fabio001358@gmail.com

Flávia Maria Pazetto

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

Email: fafapazetto@hotmail.com

Kayla Alcantara Mazzei

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Ivy Enber Christian University

Endereço: 4725 Sand Lake Rd, Ste 203, Orlando, Flórida 32819, United States

E-mail: profkaylacosta@gmail.com

Márcia Solange Costa Pacheco

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, United States

Email: marciasolange25@gmail.com

Walmir Alves Pereira

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail. walmirpereira15068@student.mustedu.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU681 Mídias Digitais e Linguagem Audiovisual no Ensino Online apresenta os resultados do estudo de caso realizado na Escola Mundo Encantado da APAE, no município de Poconé, MT, tendo como público alvo três educadoras com formação em Educação Especial e/ou Atendimento Educacional Especializado. Buscou-se coletar qual a importância existente ao trabalhar as mídias digitais como recurso educacional na prática com alunos atendidos em sala de aula, para isso utilizou-se vários questionários como instrumento de coleta de dados junto as professoras, realizou pesquisas bibliográficas sobre o tema estudado. As tecnologias digitais em meio à cultura digital, trazem inovações que podem e devem servir como auxílio para o processo educacional. Neste paper, são abordados os benefícios e limites quanto ao uso das tecnologias na escola por meio de computadores, smartphone etc. exaltando as aplicações das mesmas, fazendo análise crítica quanto ao seu uso na sociedade atual. Concluiu-se que as mídias digitais são vistas como um importante recurso no enriquecimento do processo de ensino aprendizagem dos alunos, visto que favorecem os diferentes aspectos que compõem o ser humano. Assim, as mídias digitais estão cada vez mais inseridas no espaço escolar, vimos que o *instagran* da escola @apaepocone tem ganhado muito seguidores e aumentado a divulgação de forma positiva, divulgando as atividades desenvolvidas, apresentando uma educação inclusiva que ajuda no processo da busca do conhecimento, propondo atividades aos alunos com deficiência, oferecendo

oportunidades concretas dos mesmos terem uma educação de qualidade, dentro do seu tempo e condição de aprendizagem.

Palavras-chave: Mídias digitais. Linguagem Audiovisual. Educação Especial. Ensino.

ABSTRACT

This paper of the subject EDU681 Digital Media and Audiovisual Language in Online Teaching presents the results of the case study carried out at Escola Mundo Encantado da APAE, in the municipality of Poconé, MT, with the target audience being three educators with training in Special Education and/ or Specialized Educational Service. We sought to collect the importance of working with digital media as an educational resource in practice with students in the classroom, for this we used several questionnaires as a data collection instrument with teachers, carried out bibliographical research on the topic studied. Digital technologies in the midst of digital culture bring innovations that can and should serve as an aid to the educational process. In this paper, the benefits and limits regarding the use of technologies at school through computers, smartphones, etc. are addressed, exalting their applications, making a critical analysis regarding their use in today's society. It was concluded that digital media are seen as an important resource in enriching the teaching-learning process of students, as they favor the different aspects that make up the human being. Thus, digital media are increasingly inserted in the school space, we saw that the school's Instagram @apaepocone has gained a lot of followers and increased publicity in a positive way, publicizing the activities developed, presenting an inclusive education that helps in the process of seeking knowledge, proposing activities for students with disabilities, offering concrete opportunities for them to have a quality education, within their time and learning conditions.

Keywords: Digital media. Audiovisual Language. Special education. Teaching.

1 Introdução

As mídias digitais como recursos educacionais possui um importante papel no desenvolvimento de novas e significativas práticas pedagógicas. Na Educação Especial, as mídias digitais vem ganhando destaque, visto que estas são inseridas enquanto recursos educacionais com vistas a minimizar as barreiras existentes na vida das pessoas com deficiência, tanto no seu social quanto escolar. A Linguagem Audiovisual no Ensino Online vêm garantindo seu espaço, pois são eficaz no desempenho das atividades propostas dentro ou fora de sala.

É preciso entender o que são mídias digitais, segundo Martino (2021, p.44) “a internet e as mídias digitais abriram espaços de interação em comunidade até então desconhecidos, aumentando as possibilidades de estabelecimento de laços entre seres humanos”.

Com isso, o referido paper tem como temática experiências com mídias digitais e linguagem visual, foi escolhida a Educação Especial. Como problema propôs-se evidenciar a relevância existente diante do trabalho realizado na Escola Mundo Encantado da APAE com a utilização das mídias. A coleta de dados foi realizada com as três professoras que atuam na área da educação especial na escola do município de Poconé.

A cultura digital se encontra na convergência das mídias. Lemos (2003) aborda as relações pessoais influenciadas pelos instrumentos comunicacionais que determinam a cultura digital:

[...] as novas ferramentas de comunicação geram efetivamente novas formas de relacionamento social. A cibercultura é recheada de novas maneiras de se relacionar com o outro e com o mundo. Não se trata, mais uma vez, de substituição de formas estabelecidas de relação social (...), mas do surgimento de novas relações mediadas. (Lemos, 2003, p. 17).

A mídia digital é composta por conjunto de códigos numéricos ou dígitos, por isso o termo digital, temos como exemplos de mídia digital comunicação online, sites, blogs e redes sociais. Já a mídia analógica ou tradicional depende de uma série de fatores como gravação e reprodução. ao contrário da mídia analógica que depende de uma série de aparatos físicos para gravação e reprodução.

Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina EDU681 Mídias Digitais e Linguagem Audiovisual no Ensino Online. Trazendo várias contribuições a análise do discurso das entrevistadas, confrontadas com as referências utilizadas para este trabalho. Para Ludke e André (1986, p.1921) o estudo de caso viabiliza a descoberta, possibilitando a compreensão no contexto vivenciado, descrevendo a realidade através de diversas fontes de informação, disseminando experiências numa linguagem mais simples e acessível.

2 Desenvolvimento

Uma das grandes influências que surge no processo de ensino e aprendizagem está relacionada ao uso das tecnologias, tornando as mídias cada vez mais presentes

na vida social e escolar. O que vemos é uma busca por um novo sentido nas práticas educacionais, garantindo que elas não se tornem obsoletas e desmoralizantes.

O campo da educação está muito pressionado por mudanças, assim como acontece com as demais organizações. Percebe-se que a educação é o caminho fundamental para transformar a sociedade. Isso abre um mercado gigantesco que está atraindo grandes grupos econômicos dispostos a ganhar dinheiro, a investir nesse novo nicho e que importam os processos de reorganização e gestão trazidos das empresas. Uma das áreas prioritárias de investimento é a implantação de tecnologias telemáticas de alta velocidade, para conectar alunos, professores e a administração. O objetivo é ter cada classe conectada à Internet e cada aluno com um notebook. Começam a investir significativamente no mercado ainda pouco explorado da educação a distância, da educação contínua, principalmente dos cursos de curta duração. (Moran, 2000, p.11)

Através de um questionário com perguntas voltadas à Educação Especial, Atendimento Educacional Especializado e a importância das Mídias no trabalho educativo inclusivo, aplicados a três educadoras que realizam o trabalho de Atendimento Educacional Especializado, na Sala de aula na Escola Mundo Encantado da APAE, na cidade de Poconé, MT.

Entende-se, portanto, que as pesquisas na assistência privada visam abordar as dificuldades que os estudantes encontram para se aprimorar no processo educativo, evidenciando essa vulnerabilidade. No entanto, os alunos não são vistos apenas deste lado. Mas ao trabalhar com ele. Os professores verão os alunos como um todo. Para que com a ajuda de alguns aspectos o conhecimento seja fortalecido e o conhecimento em outros seja fortalecido. Quanto à influência das mídias no processo de aquisição de conhecimento, destacou-se que elas são consideradas um importante recurso para enriquecer o processo de aprendizagem dos alunos pois favorecem os diferentes aspectos que compõem o ser humano.

Assim, foi possível evidenciar as concepções que as educadoras pesquisadas têm com relação ao trabalho que desenvolvem na sala de aula e seu posicionamento diante da utilização das mídias no processo educativo.

Desta forma, é relevante destacar que das três educadoras entrevistadas, as três têm formação em Pedagogia e Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado. As experiências com educação Especial varia entre 10 a 15 anos atuando na APAE de Poconé. Foram aplicadas alguns questionários na entrevista, como: Por que e para que utilizar mídias digitais para o ensino?; Que tipos de mídias

digitais estão sendo utilizadas na atualidade? Há diferenças para diferentes áreas do saber?; Se você fosse elaborar um material de uma disciplina ou desenvolver uma aula hoje, utilizaria qual tipo de mídia digital ou linguagem visual?; Cite uma experiência com uso de mídias digitais que você já vivenciou ou que conhece.

Das três entrevistadas segue os registros obedecendo a sequência representada por professor 1, 2 e 3:

As mídias se constituem num recurso de bastante relevância para complementar o processo de aprendizagem do aluno, utilizo com meus alunos wordwall pelo smartphone ou no computador. Utilizo o watssapp para comunicação e envio de vídeos educativos sobre determinado conteúdo, A linguagem visual é importante para fixar melhor os objetivos propostos, uma vez que utiliza diferentes tipos de informações desenvolvendo áreas sensoriais e os aspectos sócio-afetivos, principalmente na intervenção com alunos que apresentam algum tipo de deficiência e que, portanto, requerem maiores possibilidades de ampliar suas habilidades funcionais. Quando aplicado em sala de aula o uso do material online sinto que eles aprendem mais. É mais prazeroso! Sempre uso nas diversas disciplinas de forma interdisciplinar (Professor 1)

Trabalho as mídias para auxiliar nas atividades desenvolvidas na sala de aula com apoio dos livros didáticos, faz toda diferença quando utilizamos jogos no computador, como escola games, matific dentre outros sites, plataformas voltado para cada necessidade dos alunos, abrange todos que participam da aula. Proponho muitos jogos didáticos, músicas, etc. principalmente em arte, português e matemática que utilizo essas mídias. (Professor 2)

As mídias digitais estão presentes diariamente no universo escolar, esses recursos serve para aprimorar e enriquecer as práticas pedagógicas no processo de aprendizagem dos alunos com deficiências nos aspectos da linguagem ,psicomotricidade, mobilidade, orientação, diversas realidades, raciocínio lógico, acesso às tecnologias, comunicação, interatividade, autonomia, senso crítico, sociabilidade e inclusão digital. Utilizo de forma interdisciplinar (Professor 3)

Na figura 1 apresenta o aluno utilizando o computador em suas pesquisas, onde tem apoio da professora regente no auxílio da atividade proposta.

Figura 1: Aluno realizando atividades com o uso do computador, para desenvolver habilidades propostas.

Fonte: Elaborado pela autora

Destaca-se que a Escola Mundo Encantado da APAE possui uma variedade de recursos, equipamentos e programas computacionais como o rádio, a TV, o vídeo, computador e a mídia impressa como jornais e revistas que permite ao educando desfrutar dos recursos, promovendo a funcionalidade dos sujeitos na execução de suas atividades.

Também oferece alguns equipamentos e programas computacionais responsáveis pelo sucesso no desenvolvimento de atividades pelos aluno, de acordo com sua deficiência.

3 Considerações Finais

O presente trabalho teve informações obtidas na unidade escolar, considera-se que após a revisão de literatura realizada sobre as mídias e a educação especial como modalidade de ensino que perpassa às demais modalidades e tendo as mídias como um suporte no atendimento educacional especializado chegou-se as conclusões de acordo com os objetivos propostos durante a pesquisa.

Conclui-se que a Escola Mundo Encantado da APAE, no município de Poconé MT, possui uma sala de aulas com Recursos Multifuncionais, dotada de variados recursos midiáticos como a TV, Vídeo, Rádio, Computador e Mídia Impressa (jornais e revistas) que podem ser utilizados no atendimento aos alunos com deficiências, altas habilidades ou superdotação.

Assim, percebe-se que todos os profissionais envolvidos têm conhecimento e utilizam as mídias no trabalho que desenvolvem no Atendimento Educacional

Especializado. No entanto, ainda pode-se evidenciar que os profissionais têm um conhecimento básico sobre os recursos midiáticos, admitindo precisarem de melhores informações a respeito dos mesmos. A meta deste trabalho era relatar as experiências com mídias digitais e linguagem visual junto aos estudantes investigação da utilização das mídias digitais no ambiente educacional como Tecnologia Assistiva, facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos com deficiência, altas habilidades e superdotação. Desse modo, foi perceptível que existem muitos recursos tecnológicos na escola e que podem contribuir para promover uma educação cada vez mais inclusiva, dando possibilidades reais aos alunos em aprender com qualidade, de acordo com o seu tempo e condição de aprendizagem.

Certamente, através deste estudo, surgiram novas perspectivas de pesquisa, pois abordar as mídias como recurso educacional é algo novo, atual e instigante, visto que a escola e o atendimento educacional especializado têm um importante papel social na vida de todos os envolvidos.

4 Referências Bibliográficas

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must *University*

Moran, J.(2000) Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. In: Moran, José Manuel, Masseto, Marcos T., Behrens Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas, SP: Papirus.

Castro, M. A formação de professores e gestores para os anos iniciais da educação básica: das origens às diretrizes curriculares nacionais. RBPAAE, v. 2, n. 23, 2007.

Fonseca, S. Gestão de Organizações de Ensino: uma perspectiva pedagógica. Curitiba: Appris, 2018.

Lemos, André (2003). Cibercultura. Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea., Porto Alegre, Sulina.

Ribeiro, R. J. Apresentando a base. In: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que>. Acesso em: 11 de setembro. 2023.